

MAMLAKATIMIZDA ISLOM MOLIYASINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

Xaitov Shaxzod Sharipboevich

“Biznesni rivojlantirish banki” ATB

Chakana biznes departamenti, direktor o‘rinbosari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18033729>

Bugungi kunga kelib, dunyo moliya bozorida Islom moliya instrumentlaridan foydalanish g‘oyatda dolzarb manbaga aylanib bormoqda. Buni islomiy moliyalash har yili 15-20 foiz o‘shishga erishayotgani ham tasdiqlaydi. Islom moliyasi jahon bo‘yicha 400 dan ortiq moliya institutlari tomonidan amaliyotda qo‘llanib kelinmoqda, uning yillik aylanmasi 800 mlrd. AQSh dollarini tashkil etadi. Shu boisdan, Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi asosida yirik islohotlarga yuz burgan mamlakatimiz milliy moliya sektorini rivojlantirishda islomiy moliyasi muhim o‘rin tutadi. Xususan, O‘zbekistonda qimmatli qog‘ozlar bozorini rivojlantirishning yangi istiqbolli yo‘nalishlarini joriy etish, davlatning investitsiyaviy jozibadorligini oshirish, bank mahsulotlari, islomiy qimmatli qog‘ozlar kabi moliya bozorining muqobil vositalarini yaratishda islomiy moliyalashtirish muhim o‘rin tutadi. Bu borada O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 29 dekabrda Oliy Majlis palatalariga yo‘llagan Murojaatnomasida “Mamlakatimizda Islom moliyaviy xizmatlarini joriy etish bo‘yicha huquqiy bazani yaratish vaqt-soati yetib keldi. Bu borada Islom taraqqiyot banki va boshqa xalqaro moliya tashkilotlari ekspertlari jalb etiladi” [1], deb ta’kidlab o‘tdilar.

Islom moliyasi xizmatlarini ko‘rsatishda munosabat bevosita real iqtisodiy aktivlarga yo‘naltiriladi, taraflar o‘rtasida foyda va zararni bo‘lishish yoki savdo amaliyotlariga asosida aniq iqtisodiy natijaga bog‘lanadi. Islom moliya xizmatlarida moliyalashtiruvchi (bank, kredit tashkiloti) va moliya mablag‘larini qabul qiluvchi loyiha muvaffaqiyati va samaradorligida teng huquqli va birgalikda manfaatdor xamkorlarga aylanadi. Ushbu belgilar bilan islom moliya xizmatlarini ko‘rsatish jarayonidagi munosabatlar an’anaviy moliya munosabatlaridan farqlanadi.

Bugungi kunda islom moliya instrumentlaridan foydalanish talabining o‘shishi va ba’zi musulmon mamlakatlari tomonidan muhim moliyaviy resurslarni to‘plash natijasida dunyoda keng tarqalmoqda. Shubhasiz, bu borada dunyo olimlari tomonidan islom moliya instrumentlaridan foydalanish yo‘llari bo‘yicha ko‘plab ilmiy ishlar qilingan, kitoblar yozilgan va ta’riflar berilgan. Xususan, “Agar insonni o‘zi topgan pulini aylanmaga qo‘yishga noqodir bo‘lsa, uni boshqa korxonaga faoliyatiga tikib, uning daromadidan ulushini olishi zarur. Bir yarim ming yil avval, islom dini yaratilgan vaqtdagi moliyaviy operatsiyalar nomlari hozir ham davom etmoqda va o‘sha tartib qoidalarga asoslangan. Shuning uchun ham Manamadagi, Kuala-Lumpurda va Londondagi hozirgi zamon Islom banklari barcha moliyaviy xizmat turlarini azaliy tamoyillarga amal qilib ko‘rsatib kelmoqda”. (Bataeva B.S. 2013). Islom moliyasi deganda shariat tamoyillari asosida amalga oshiriladigan moliyaviy xizmat yoki mahsulot tushuniladi (Gait va Uortington, 2008). Levis va Algaoud (2001) ga ko‘ra, islom moliyasining o‘ziga xosligini yoki asosini tashkil etuvchi beshta diniy xususiyat mavjud, ya’ni riba (foiz), harom (taqiqlangan) yoki halol (ruxsat etilgan), g‘arar (noaniqlik) yoki maysir (qimor), zakot va shariat (islom) kengashi. Islomda moliyalashtirish tushunchasi an’anaviy yoki “G‘arb moliyasi” dan farq qiladi.

Islom moliyasi bugunga qadar rivojlanishning 7 ta davrini bosib o'tdi. Birinchi, shakllanish davri (622–661yillar)da islom moliya tamoyillari Arabiston yarim orolida yashovchi arablar tomonidan qo'llanilgan. Hatto payg'ambarimiz Muhammad(s.a.v) ham vahiy kelmasidan oldin ana shu tamoyillarga muvofiq tarzda savdo qilgan. Ularning birinchi ayoli Xadicha onamiz esa savdo-sotiq qilish uchun o'z mollari bilan Shom (hozirgi Suriya) davlatiga sayohat qilgan. Foyda taqsimotiga asoslangan shartnoma asosida o'zlariga yordamchilar yollagan. Islomda "mudaraba" deb ataluvchi bu turdagi shartnoma hozir ham qo'llaniladi. Shuningdek, bu davrda mushoraka (foйда taqsimotiga asoslangan yana bir shartnoma), sarroflik (turli pul birliklarini ayirboshlash amaliyoti), murabaha (nasiya savdo), vakillik shartnomalari (qarzni bir kishidan bosh qasiga o'tkazish) ishlab chiqilgan. Shu bilan birga, o'sha vaqtlarda ribo ya'ni, foizga asoslangan moliyaviy munosabatlar avj olgan edi. Payg'ambarimiz Muhammad(s.a.v)ga vahiy kelganidan so'ng, birinchi navbatda, riboni qo'llash taqiqlangan.

Islom moliyasi rivojlanishining ikkinchi davri (VII–X asrlar) Ummaviylar va birinchi Abbosiyalar sulolasi hukmronligiga to'g'ri keladi. Bu vaqtda iqtisodiyot va moliya tizimi qishloq xo'jaligiga bog'liq holda nihoyatda rivojlangan. Ayniqsa, savdo-sotiqning xalq orasida ommalashishi islom moliya tizimining taraqqiy etishiga xizmat qildi. Undan keyingi davrlarda islom moliyasida ba'zan o'sish, ba'zan pasayish holatlari kuzatildi. Ammo har qanday holatda ham unga bo'lgan talab yo'qolmadi. So'nggi, yettinchi davr islom moliyasini jonlantirishdan boshlandi. Bu borada 1970 yillarda qo'yilgan qadam hozirgi davrgacha davom etyapti. Mazkur jarayonda islom iqtisodiyoti va moliyasining rivojlanish bosqichlari tahlil qilinib, ayni kunga kelib, islom bankchiligida zamonaviy innovatsiya paydo bo'ldi. Avvalgi olti bosqichda yuzaga kelgan iqtisodiy rivojlanish va siyosiy o'zgarishlar ta'sirida, nihoyat, 1960 yillarda Fors ko'rfazi davlatlarining aksariyati zamonaviy bank tizimiga o'ta boshladi. Aynan shu davrda foizsiz bankchilikka asos solindi. Keyinchalik (1970 – 80 yillar) islom banklari va korporatsiyalari tashkil etila boshlandi.

O'zbekistonda islom moliyasi bo'yicha biznes vakillari hamda aholi ishtirokida o'tkazilgan so'rovnoma natijalari ham e'lon qilindi. To'g'ridan-to'g'ri va onlayn shaklda o'tkazilgan so'rovda 2 235 nafar biznes vakillari, qariyb 5000 nafar jismoniy shaxslar ishtirok etgan. Natijalarga ko'ra, biznes sub'ektlarining 38 foizi, jismoniy shaxslarning esa 56 foizi diniy qarashlari sabab an'anaviy bank kredit xizmatidan foydalanmaydi. Mos ravishda ishtirokchilarning 61 va 75 foizi O'zbekistonda islom moliya muassasalari ish boshlasa yoki islom moliya xizmatlari taklif etilsa, tanlashga tayyor ekanligini bildirgan.

Shuningdek, O'zbekistonda Islom banki va moliya sohasining huquqiy asoslarini ishlab chiqishni qo'llab-quvvatlash uchun Islom taraqqiyot banki tomonidan 265,000 AQSh dollari miqdorida texnik yordam granti ajratildi.

Ma'lumki, har qanday biznes loyihani amalga oshirish uchun muayyan miqdorda investitsiya (sarmoya) kiritish talab etiladi. Shu bilan birga, musulmon odam qanday biznes loyihalarga va qay usulda investitsiya kiritish kerakligini bilishi lozim bo'ladi, aks holda dinimiz taqiqlagan yoki shubhali loyihalarga sarmoya kiritib qo'yish xavfi paydo bo'ladi. Bu masala yangi va yangi biznes faoliyat turlari paydo bo'layotgan bugungi kunimizda yanada dolzarb bo'lib bormoqda. Yuqoridagi fikrlarga asosan investitsiyalarga bo'lgan islom moliyasi talablari bo'yicha quyidagi jadval shakllantirildi. (1-jadval)

1-jadval

Mamlakatimizda investitsiyalarni amalga oshirishda islom moliyasi talablari¹

Aktiv/moliyaviy vosita (instrument)	Islom moliyasi tamoyillariga muvofiq keladi/muvofiq kelmaydi	Muvofqlik/nomuvofqlik borasida umumiy ma'lumot
"Dey-treyding" (kunlik savdo) aksiyalari	Muvofiq emas	Gardkamchilik asosidagi qimor o'yinlarga o'xshaydi (kun davomida oldi-sotdi qilib ulgurish zarur, xatto zarariga bo'lsa ham).
Forex bozorlarida savdo qilish	Muvofiq emas	Valyutaning ayni o'zi emas, balki uning boshqa valyutaga nisbati (ya'ni o'rtadagi farq) savdo qilinadi. Foizlar va kredit yelkasining mavjudligi.
Biznesga investitsiyalar	Muayyan shartlarga rioya qilinsa muvofiq keladi	Biznes va moliyaviy skrining (tekshiruv) o'tkazish talab etiladi. Biznes skrining deganda korxonaning biznes faoliyati shariat talablariga javob berish yoki bermasligi tekshiriladi; Moliyaviy skrining deganda, jumladan korxonaga olgan foizli kreditlar qanchaligi qaraladi.
Birja investitsiya obligatsiyalari (ETN)	Muvofiq emas	Asosiy/tayanch mulkka ega bo'lmagan pul ko'rinishidagi qarzlilar

Yuqoridagi ma'lumotlardan ko'rinadiki, islom moliyasi ikki omil asosida rivojlanishi mumkin.

Birinchisi, qachonki hukumat Islom moliyasini o'zi targ'ib qilsa va odamlarni shunga undasa, qonunchilik, tartib va nizomlarni ishlab chiqsa, markaziy bank tomonidan zarur infratuzilma yaratilsa, Islom moliyasi rivojlanadi. Ikkinchidan, bu bozor talabidan kelib chiqadi. Unda odamlar shunday xizmat va mahsulotlarga talabgor bo'ladilar. O'zbekistonda ushbu ikkala omil ham mavjud. Ya'ni markaziy bank tarafidan Islom moliyasiga keng yo'l ochish uchun qiziqish katta va tushunishimizcha, ular Islom so'ziga emas, balki moliyalashtirish sohasiga ko'proq ahamiyat berishmoqda. Oxir-oqibat bu ular uchun iqtisodiyotga yordam beradigan muhim moliyaviy infratuzilma bo'ladi. Chunki Islom moliyasi va an'anaviy moliya bir-birini to'ldirib keladi. Bu esa, har qanday mamlakat uchun juda sog'lom sharoitdir, ayniqsa, o'z diniy e'tiqodi tufayli bank sohasiga yaqinlashishni istamaydigan insonlarni iqtisodiyotga jalb qilish uchun muhim vositadir.

Buning uchun mamlakatimizda islom moliyasini rivojlantirishga to'siq bo'layotgan quyidagi omillarni bartaraf etish lozim:

¹ Iqtisodiy adabiyotlarni yurganish jaraenida muallif tomonidan ishlab chiqildi.

1. Islom moliyasini o'rgatadigan tashkilotlar, magistr bakalavrlarni tayyorlaydigan yuqori saviyali universitetlar, biznes boshqaruvi sohasi kerak. Shuningdek, nazorat qiluvchi organ – markaziy bankning faoliyat uslubi ham O'zbekistonning ustun jihatlaridan biridir.

2. Islom moliyasi asosida xizmat taqdim etyapman, deb o'tirishning o'zi yetarli emas. Balki Islom banklari an'anaviy banklar bilan raqobat qila oladigan yangi mahsulot turlarini joriy qilishda, mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirishda ilg'or bo'lishlari darkor.

3. Standart xizmatlarni taklif qilib, turgan joyimizda qotib qolishimiz kerak emas. Aksincha, mijozlarga yaxshi xizmat va mahsulotlar kerak. Mijozlar uchun ikki yoki uch bitimdan tashkil topgan murakkab va foydali mahsulotlarni taqdim qilish lozim. Bu moliya mijozlarga qulay to'lov shartlari, pul oqimlariga mos keladigan mahsulotlarni ishlab chiqishga imkon beradi.

4. Islom moliyasida bankchilik shaklini o'zgartirishda asosiy xavf shundaki, bu jarayon bank faoliyatiga jiddiy ta'sir solishi va hatto bank faoliyati davom etish yoki etmasligi masalasi kun tartibiga chiqishi mumkin (masalan, bunday o'zgarishdan norozi bo'lgan ko'p sonli omonatchilar/mijozlar o'z pullarini bankdan chiqarib/qaytarib olsalar, bank jiddiy moliyaviy vaziyatga tushib qolishi mumkin). O'zgartirish jarayonida bank uchun ba'zi bir yo'qotishlar va daromadlarning kamayishi muqarrar bo'lsa-da, transformatsiya jarayoni bankning kundalik faoliyatiga jiddiy ta'sir qilmasligini ta'minlashga harakat qilish lozim bo'ladi, ya'ni bank faoliyati to'xtab qolmasligi kerak.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. <https://president.uz/uz/lists/view/4057>. 2020 йил 29 декабрь.
2. Батаева Б.С. Исламские банки сквозь призму развития этических финансов и банков// Проблемы современной экономики. – 2013. – № 1. – с. 270-272.
3. Gait, A. and Worthington, A. (2008). An empirical survey of individual customer, business firms and financial institution attitudes towards Islamic methods of finance, International Journal of Social Economics, 35(11), 783-808.
4. Lewis M.K. and Algaoud L.M. (2001). Islamic Banking. Northampton, Massachusetts, USA: Edward Elgar Publishing Ltd..
5. Rafik Yunus al-Misri. Fikhh (2014) imushchestvennykh otnosheniy. / per. s arab. [Fiqh property relations. / translated from Arabic] / D.Adzhi; redsovet: B.F.Mulyukov and others, - Moskva: Islamskaya kn., 2014. – P. 320.
6. Хайдаров Ў.А., (2022) “ЛОГИСТИКА ВА ИҚТИСОДИЁТ” илмий электрон журнали. 2022 йил 1-сон. 362-369 бет.